

CONEXUS

Series de
Fichas técnicas
Proyectos piloto
Laboratorio Vivo

SANTIAGO
CONEXUS LIFE LAB

Regeneración urbana en el barrio “Remodelación Panamericana Norte”

La regeneración del barrio “Remodelación Panamericana Norte”, facilitada por el programa “Quiero Mi Barrio”, permitió mejorar el barrio aportando Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN). El proceso de colaboración de cinco pasos que lo acompañó permitió la mejora de la seguridad y la cohesión social junto con beneficios medioambientales.

El **78%** de los espacios verdes planificados son **terrenos baldíos**

Recuperación prevista de **2.339m²** de espacios verdes

>20 actividades y **2+** años de colaboración

Los beneficios

Desafíos

Aumentar la participación comunitaria

Mantenimiento a largo plazo

Implementación de SbN en futuros proyectos de regeneración de barrios

Fondo

Santiago enfrenta una alta inequidad en la distribución y calidad de los espacios verdes, especialmente en barrios de bajo nivel socioeconómico. Esta inequidad limita el acceso a espacios de recreación, lo que afecta el bienestar físico y mental, agravando aún más las brechas de equidad existentes. En 2006, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo puso en marcha el programa nacional de regeneración de barrios “Quiero Mi Barrio” (PQMB) para mejorar la calidad de vida de los habitantes de barrios afectados por el deterioro, la segregación y la vulnerabilidad social. Se establece un proceso participativo en el que intervienen las autoridades locales y la comunidad beneficiaria para transformar estos barrios mediante la dotación y mejora de espacios públicos, como parques y centros comunitarios, y equipamientos como bancos, iluminación e instalaciones deportivas. A pesar de los esfuerzos institucionales, a medida que otras cuestiones sociales adquieren protagonismo, persisten importantes retos en la búsqueda de una distribución más equitativa de los espacios verdes urbanos.

Fotos de Franco Sedini y Didier Muñoz

Alianza por un barrio más verde

Para integrar más naturaleza en barrios de bajo nivel socioeconómico, se desarrolló un proyecto piloto para regenerar el barrio “Remodelación Panamericana Norte”, en la comuna de Conchalí, bajo el paraguas del Programa “Quiero Mi Barrio” (PQMB). Este barrio enfrenta numerosos problemas sociales, ambientales y económicos, incluyendo la falta de espacios verdes. Para apoyar la perspectiva medioambiental en todo el proceso de regeneración urbana, se formó una alianza entre el equipo del PQMB para el barrio “Remodelación Panamericana Norte”, la comunidad local y la Universidad de Chile. Colaborativamente se desarrollaron Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) en cinco pasos operativos basados en las fases del PQMB mientras se probaban indicadores, diferentes actividades y criterios de diseño.

Incorporación de una perspectiva medioambiental en los pasos del programa Quiero Mi Barrio

Hito inaugural verde

El proceso de regeneración comenzó con un acto inaugural en el que participaron

Para apoyar al barrio «Remodelación Panamericana Norte» a resolver numerosos problemas sociales, medioambientales y económicos, Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) son desarrolladas colaborativamente en alianza y de acuerdo con los cinco pasos operativos definidos por el PQMB.

Establecimiento de una alianza para un barrio más verde

autoridades locales y miembros de la comunidad. En este acto se destacó el papel de la naturaleza en la mejora de la salud y el bienestar. Para reforzar aún más la perspectiva medioambiental y demostrar el compromiso con la sostenibilidad medioambiental, en el acto inaugural se plantaron 40 árboles en distintas partes del barrio con información sobre las especies de árboles y los cuidados que requieren.

Complementar el diagnóstico

El PQMB realiza un estudio técnico del barrio, que incluye una caracterización socioeconómica y de la vivienda, la percepción y satisfacción con la seguridad, la participación, los equipamientos y las zonas verdes. Este estudio recoge datos sobre la calidad de los espacios verdes, la percepción de seguridad, la percepción de accesibilidad o lejanía, y las posibilidades de uso de los equipamientos y zonas verdes del barrio para actividades conjuntas. Este diagnóstico

Los cinco pasos operativos basados en las fases del PQMB

no es un proceso unilateral, sino de colaboración con la comunidad. Este enfoque está diseñado para fomentar la confianza y animar a los miembros de la comunidad a identificar los principales problemas que debe abordar el programa, convirtiéndolos en parte integrante del proceso. También refuerza la confianza con los agentes locales del barrio. Con CONEXUS, fuimos más allá del diagnóstico habitual recopilando datos sobre indicadores socioecológicos adicionales. El seguimiento incluyó la diversidad de aves y árboles y la percepción de la calidad de los espacios verdes, incluida una evaluación independiente del equipamiento, la vegetación y el mantenimiento. Además, se midieron indicadores de apego al lugar utilizando tres dimensiones: dependencia del lugar, apego afectivo, identidad del lugar y vinculación social.

Plan Maestro: una red de espacios verdes

Basándose en el estudio técnico y el diagnóstico colaborativo, se desarrolla colectivamente un Plan Maestro. Este proceso incluye la definición de una visión objetivo para el barrio y el esbozo de acciones físicas y sociales a corto, medio y largo plazo para implementar el Plan Maestro más allá del tiempo de ejecución del PQMB. Para promover las SbN, se organizaron diversas actividades de diálogo e intercambio de conocimientos sobre la importancia de la biodiversidad en las ciudades, los distintos tipos de espacios verdes y su papel en la biodiversidad y el bienestar humano. Este esfuerzo colectivo creó un entorno positivo para incorporar una sólida perspectiva medioambiental al Plan Maestro. Las acciones físicas incluidas en el Plan Maestro pretenden promover una red interconectada de espacios

verdes, restaurar los espacios verdes públicos existentes, facilitar el acceso de la comunidad a la naturaleza y fomentar las relaciones entre vecinos. Las acciones sociales se centran en promover la responsabilidad medioambiental, la creación de comunidad y el compromiso comunitario y municipal para garantizar el mantenimiento a largo plazo de las zonas verdes del barrio.

Codiseño de espacios verdes

El PQMB contempla un proceso de diseño colaborativo una vez definido el Plan Maestro. Este proceso promueve la idea de que las necesidades e intereses de la comunidad son parte integral del desarrollo de las acciones físicas y sociales. Para codiseñar los espacios verdes definidos en el Plan Maestro y fomentar el diálogo con la comunidad, se emplearon metodologías participativas, como la cartografía participativa, los transectos participativos, las encuestas y las sesiones de debate. Estos métodos identificaron la función y el uso de los distintos espacios, garantizando que el diseño de cada zona se ajustara a las necesidades y preferencias de la comunidad. Por ejemplo, durante las sesiones de cartografía participativa, los miembros de la comunidad destacaron las zonas donde más se necesitaban áreas recreativas o vegetación. Las sesiones de debate sirvieron de plataforma para que los participantes evaluaran diversas intervenciones de SbN, lo que dio lugar a que se incluyeran criterios de diseño en la propuesta para las zonas verdes. Estos criterios incluían el uso de especies nativas para atraer a los polinizadores, la selección de plantas con bajos requerimientos hídricos para una

mejor gestión del agua y la integración de jardines de lluvia para la infiltración del agua.

Implementación

La implementación es la fase más prolongada del proceso de regeneración del barrio. Su objetivo es llevar a cabo las acciones físicas y sociales establecidas y descritas en el Plan Maestro. Como parte de las intervenciones sociales definidas en el Plan Maestro, se llevaron a cabo talleres de educación y acción medioambiental. Estos talleres fomentaron una mayor conciencia medioambiental y promovieron la participación de la comunidad en la transformación del entorno del barrio y el cuidado y mantenimiento de los espacios verdes. Los participantes aprendieron habilidades prácticas como compostaje, jardinería con plantas nativas y observación de aves, que pudieron aplicar en sus hogares y zonas comunitarias.

Además, se organizaron visitas a otras experiencias exitosas de SbN en la ciudad para aumentar la motivación, fortalecer el conocimiento sobre los beneficios y desafíos de las intervenciones de SbN e intercambiar lecciones sobre su implementación. Estas visitas incluyeron una visita a la iniciativa "EcoBarrio Maipú" para reunirse con líderes ambientales locales e intercambiar experiencias y una visita a la iniciativa "Jardín Biodiverso", un programa de compromiso comunitario creado por la Escuela de Arquitectura y Paisaje de la Universidad Central de Chile para la experimentación y educación en el desarrollo de asociaciones de plantas nativas con valor paisajístico que pueden

ser incorporadas en áreas urbanas, impulsando la biodiversidad y fomentando un paisaje con identidad local (Fernández et al., 2020).

Además, gracias al esfuerzo colectivo de la comunidad local, en particular del grupo central compuesto principalmente por mujeres mayores, la Universidad de Chile y el equipo del PQMB, se adjudicaron fondos del Ministerio de Medio Ambiente para recuperar un espacio público (plaza Costa Rica) y desarrollar un huerto comunitario. Este huerto cuenta con composteras, hoteles para insectos, casas nido y diversas plantas nativas para atraer a los polinizadores. La transformación de la Plaza Costa Rica ha supuesto una serie de beneficios sociales y medioambientales percibidos por la comunidad, como una mayor presencia de aves, más seguridad y una mayor cohesión social. En el futuro, un gran proyecto recuperará 2.339 m² para crear un corredor verde, lo que aumentará aún más los beneficios medioambientales y sociales.

Escalamiento

Los resultados y las lecciones aprendidas de este piloto podrían reforzar la perspectiva medioambiental en el Programa “Quiero Mi Barrio”. Este programa tiene un enfoque colaborativo, que es esencial para la implementación de SbN, especialmente en barrios vulnerables. Siendo un programa estatal bien establecido y de alcance nacional, la potencial incorporación de SbN podría impactar significativamente el acceso de las poblaciones más pobres a la naturaleza y sus beneficios en todo el país. El proyecto piloto “Remodelación Panamericana Norte” proporciona información valiosa sobre indicadores, actividades y mecanismos para apoyar la incorporación de las SbN en el programa.

La implementación de SbN engloba beneficios sociales y medioambientales como la mejora de la seguridad, el aumento del bienestar, la mejora de la salud humana, el aumento del confort térmico y el control eficaz de las inundaciones, todas ellas ventajas frente a las soluciones

convencionales de infraestructura gris y problemas muy acuciantes en barrios afectados por el deterioro, la segregación y la vulnerabilidad social.

Para promover la ampliación de los aprendizajes de este piloto, se han hecho algunos avances, a través de una capacitación a los equipos PQMB, el desarrollo de guías técnicas sobre el proceso participativo para la co-creación de SbN, y el diseño de SbN para la gestión del agua y la vegetación.

Red de pilotos

-
Ecobarrio Maipú
<https://www.instagram.com/ecobarrio4alamos/?hl=es>
-
Municipio de Pavlos Melas
<https://oppla.eu/casestudy/24728>
-
Refugios BioUrbanos
<https://noticias.utem.cl>
-
CONEXUS Factsheet - Bogotá
<https://oppla.eu/product/31779>

Referencias

FERNÁNDEZ, F, et al. (2020, December). Jardín Biodiverso. Evocaciones al Paisaje de Chile Central. Diseño Urbano y Paisaje DUEP, 38 (December 2020), 47-48. <http://dup.ucentral.cl>

TOLOZA, E, et al. (2022). Barrio Piloto SbN Remodelación Panamericana Norte, Conchalí. In Seminar Soluciones basadas en la Naturaleza como estrategia en tiempos de crisis: Santiago, Lisboa, Bogotá.

TOLOZA, E, et al. (2021). Informe N°5 Programa de Recuperación de Barrios: Mejoramiento Barrio Remodelación Panamericana Norte, Comuna de Conchalí.

MORÁN, A. (2022). Áreas verdes del Programa “Quiero Mi Barrio” y su posible contribución a ciudades más justas: Un análisis desde la justicia ambiental urbana [Report for the professional degree of Geographer], Universidad de Chile. Academic Repository of the University of Chile.

Lecciones aprendidas

1. Buscar alianzas con programas gubernamentales o procesos preexistentes.
2. Involucrar activamente a la comunidad en acciones a corto plazo para provocar transformaciones locales es vital para mantener el interés y el compromiso.
3. La participación horizontal temprana y la apertura al diálogo son esenciales.
4. Promover espacios de educación ambiental e intercambio de conocimientos fomenta nuevas formas de entender y relacionarse con la naturaleza.

Este proyecto fue financiado por el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención no. 867564.

Socios de la ciudad

